

Discussion Paper Energie und Ressourcen

Analyse möglicher Maßnahmen zur Reduktion der Erdgasimporte aus Russland

Giehl, Johannes; Verwiebe, Paul; Evers, Maximilian; Schulz, Lennart; Müller-Kirchenbauer, Joachim

Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement, Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Kontakt: info@er.tu-berlin.de

<p>Key-Words:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reduktion Gasimporte – Reduktion Gasbedarf – LNG Importe – Gastransportnetz – Stromsektor – Industriesektor – Fuel-Switch 	<p>Der russische Überfall auf die Ukraine bedingt eine vollständige Neubewertung der europäischen Energieversorgung. Mittels einer Kombination aus Modell- und Literatur-gestützter Analyse wird das theoretische Potenzial zur Reduktion und Ersatz russischer Erdgasimporte ermittelt. Das Ausnutzen vorhandener LNG-Terminals kann die Importe signifikant zu reduzieren. Jedoch stellt das europäische Gastransportnetz eine Limitierung dar. Der Industriesektor kann auf der Nachfrageseite die Importabhängigkeit durch eine Umstellung auf fossile Alternativen oder Strom weiter reduzieren. Längerfristig bieten sich auch synthetische Energieträger wie Wasserstoff an. Im Stromsektor spielen neben fossilen Kohlekraftwerken vor allen erneuerbare Energien eine Rolle. Der Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidet zudem über die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen.</p>
--	---

Inhalt

1	Ausgangslage Erdgasversorgung	2
2	Vorgehen	3
2.1	Transportmodell zur Berücksichtigung von LNG-Importen.....	3
2.2	Substitutionsmöglichkeit in der Industrie	4
2.3	Reduktion des Gasverbrauchs im Stromsektor	4
3	Mögliche Maßnahmen	5
3.1	Reduktion der Abhängigkeit durch LNG-Importe.....	6
3.2	Reduktion der Abhängigkeit durch Substitutionsmöglichkeiten in der Industrie.....	9
3.3	Reduktion der Abhängigkeit im Stromsektor	13
4	Einordnung	14
5	Literatur	16
6	Anhang.....	21

1 Ausgangslage Erdgasversorgung

Der völkerrechtswidrige, russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt zu einer abrupten und substanziellen Neubewertung der europäischen Energiepolitik. Besonders die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen wird im Rahmen der Invasion deutlich. Die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen (Tabelle 1) beträgt in Europa 24,36 % und ist in der Europäischen Union (EU) mit knapp 42 % nochmals deutlich stärker ausgeprägt (BP, 2021). Angesichts der stark beeinträchtigten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland, strebt die EU mittelfristig eine deutliche Reduzierung des Gasimports aus Russland um zwei Drittel bis 2030 an (tagesschau.de, 2022a). In Deutschland besteht zudem die Bestrebung weitaus kurzfristiger auf große Teile russischer Gasimporte zu verzichten; bis Ende des Jahres 2022 könnten laut einem Bericht des Wirtschaftsministeriums der Anteil russischer Gaslieferungen am Gasverbrauch von aktuell 40 % (1. Quartal 2022) auf 30 % gesenkt werden (BMWK, 2022).

Bis zuletzt ist die Vernetzung mit Russland vorangetrieben worden, wie der weit Vorangeschrittene Bau der Nordstream2-Pipeline zeigt. Zuletzt sind über Pipelines 167,7 Mrd. m³ Erdgas aus Russland nach Europa importiert worden (BP, 2021). Das Russland Energie als politischen Hebel ansieht und nutzt ist bereits in früheren Phasen Konflikts mit der Ukraine deutlich geworden (Lang und Westphal, 2016; Nikiforov und Hackemesser, 2018). Es stellt sich somit die Frage, ob Europa auf einen Exportstopp durch Russland vorbereitet wäre. Dieses potenzielle Risiko zeigt beispielsweise die Ausrufung der Gas-Frühwarnstufe in Deutschland als Vorbereitung auf mögliche Lieferengpässe (tagesschau.de, 2022b).

Tabelle 1: Gasbedarf und Importe in Europa und der Europäischen Union nach (BP, 2021; GIE, 2022)

Angaben in Mrd. m ³ für 2020	EU	Europa
Gasbedarf	379,9	541,1
Gasimporte Russland Pipeline	144,9	167,7
Gasimporte Russland LNG	14,0	17,2
LNG Importe	81,5	114,8
LNG Importkapazität 2022	167,8	270,7
Gas aus anderen Ländern	221	356,2

Weitergehend stellt sich ebenfalls die Frage, ob Europa und die EU die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen reduzieren können. Hierbei spielen auch Erdöl und Kohle eine Rolle. Diese sind jedoch auf dem Weltmarkt leichter aus durch Bezüge aus anderen Regionen zu substituieren. Weiterhin könnte Russland hier einfacher auf andere Abnehmer ausweichen. Im Fall von Erdgas ist man viel stärker auf den europäischen Absatzmarkt angewiesen. Aus Sicht von Europa stellt Erdgas bei Sanktionen somit einen zentralen Hebel dar.

2 Vorgehen

Zur Lösung der Frage inwiefern es möglich ist in Europa und der EU unabhängig von russischen Erdgasimporten zu werden, wird sowohl die Nachfrage als auch die Angebotsseite betrachtet. Im ersten Schritt wird analysiert, wie stark die Importe aus Russland durch Nutzung der vorhandenen Flüssiggas- (LNG) Importkapazitäten reduziert werden können. Dafür wird auf ein Transportmodell zurückgegriffen.

Daran anschließend erfolgt die Nachfrageseite. Anhand einer qualitativen Analyse des industriellen Sektors werden Prozesse identifiziert, die potenziell auf andere Energieträger umgestellt werden könnten. Zum Abschluss wird der Stromsektor betrachtet. Mittels Analyse einer Veränderung der Vollaststunden wird untersucht, inwiefern der Gasbedarf des Stromsektors reduziert werden könnte.

2.1 Transportmodell zur Berücksichtigung von LNG-Importen

Zur Beantwortung der Fragestellung der potenziellen Reduktion der russischen Erdgasimporte wird auf ein Transportmodell aus der linearen Optimierung zurückgegriffen (Garfinkel und Rao, 1971). Mittels der Methode aus dem Bereich Operations Research wird der optimaler Pfad zur Deckung der Nachfrage durch verfügbare Angebote an unterschiedlichen Orten (Knoten) identifiziert. Der Austausch zwischen den Knoten wird mit einer Transportkapazität und Transportkosten berücksichtigt (Eiselt et al., 2007).

Angebotsknoten sind die vorhandenen Pipelines und LNG-Terminals in Europa bzw. der EU. Hierfür wird im ersten Schritt anhand der Kapazitäten ermittelt, wie stark eine Reduktion der Importe bei Vollauslastung möglich wäre. Nachfrageknoten stellen alle europäischen Staaten, die am europäischen Verbundnetz angeschlossen sind, dar. Die Nachfrage wird anhand der Verbrauchsdaten von BP (2021) angesetzt. Die Transportkapazität der Interkonnectoren basiert auf den durch die ENTSO-G (2021) veröffentlichten Daten. Im Fall fehlender Informationen wird zusätzlich auf Basis vergangener Flussdaten anhand von ENTSO-G (2022) eine Kapazität angesetzt.

Die Zielfunktion (G 1) ist auf eine Minimierung der Kosten ausgelegt. Zur Reduktion der russischen Importe wird der Preis für russisches Erdgas sehr hoch angesetzt. Damit ist russisches Gas für das Modell unattraktiv und wird erst verwendet, wenn aus allen anderen Quellen keine weitere Einheit bezogen werden kann. Zudem werden für die Interkonnectoren minimale Transportkosten angesetzt. Damit wird verhindert, dass es Modell-bedingt zu unrealistischen Gasflüssen kommt.

$$(G\ 1) \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n Cost_{i,j} * x_{i,j}$$

Die Nebenbedingungen stellen sicher, dass die Kapazität der Pipelines nicht überschritten wird (G 2). Außerdem besteht Nichtnegativität (G 3), sodass es keine negativen Gasflüsse geben kann. Zudem muss an allen Orten die Nachfrage bedient werden (G 4). Zusätzlich werden im Modell Excess-Knoten eingeführt (G 5). Diese stellen sicher, dass das Modell lösbar ist. Sie weisen keine eigene Nachfrage auf, ermöglichen das überschüssige Angebot aufzunehmen.

$$(G 2) \sum_{j=1}^n x_{i,j} \leq Capacity_{i,j}$$

$$(G 3) x_{i,j} \geq 0$$

$$(G 4) \sum_{j=1}^n x_{*,j} + inflow_j = \sum_{i=1}^m X_{i,*} \quad \forall h \in Nodes_{network}$$

$$(G 5) \sum_{j=1}^n x_{*,j} + inflow_j \geq \sum_{i=1}^m x_{i,*} \quad \forall h \in Nodes_{excess}$$

2.2 Substitutionsmöglichkeit in der Industrie

Der Beitrag des Industriesektors zur Reduktion der Gasnachfrage wird auf Grundlage einer Literaturanalyse qualitativ ermittelt. Es werden anhand öffentlicher Daten (AGEB, 2021; DeStatis, 2022) und einer Disaggregation der Gasnachfrage in einzelnen Wirtschaftszweigen (Gotzens et al., 2020) die größten industriellen Gasverbraucher identifiziert.

Mittels einer Literatur-basierten Analyse dieser Industriezweige werden die für den Gasverbrauch relevanten Prozesse ermittelt. Im Fall des energetischen Gasverbrauchs wird zudem das jeweils notwendige Temperaturniveau bestimmt. Das Temperaturniveau wird in die Klassen bis 100°C, 100-200°C, 200-500°C und größer 500°C eingeteilt (Rehfeldt et al., 2018). Basierend auf den Prozessinformationen und im Fall der energetischen Nutzung kann anschließend ermittelt werden, ob Prozesse auf andere Energieträger und Technologien umgestellt werden können. Im Fall der Substitution durch einen fossilen Energieträger wird Öl in Betracht gezogen. Für den Fall einer Umstellung auf eine treibhausgasneutrale Alternative werden Strom-basierte Anwendungen oder der Einsatz von Wasserstoff bzw. synthetischen Gasen berücksichtigt.

2.3 Reduktion des Gasverbrauchs im Stromsektor

Für die Analyse des Stromsektors wird auf eine Vollaststunden-basierte Analyse des europäischen Kraftwerksparks zurückgegriffen. Inputs sind zum einen eine verbleibende Lücke der Erdgasimporte

aus Russland, die nicht durch eine Steigerung von LNG-Importen ausgeglichen werden kann. Zum anderen wird Kraftwerksdaten basierend auf ENTSO-E (2022) zurückgegriffen. Diese liegen Länderspezifisch aufgeschlüsselt in Form von Technologiefлотten vor. Dasselbe gilt für die in der Vergangenheit beobachteten Vollaststunden der Kraftwerksflotten (Agora Energiewende und Ember, 2021).

Die potenzielle Reduktion des Gasverbrauchs erfolgt weiterhin durch eine ex-post Analyse alternativer Kraftwerkstechnologien. Im Fall von konventionellen Kraftwerken wird die Steigerung der Vollaststunden auf den maximalen Wert der Vergangenheit beschränkt. Somit wird eine übermäßige Steigerung der Auslastung der Flotten sichergestellt. Im Fall von erneuerbaren Energien wird zudem der weitere Ausbau betrachtet. Es wird auf Wachstumsraten in den vergangenen zehn Jahren zurückgegriffen. Im Durchschnitt betragen diese für Wind: 10,3 %, für Solarenergie 24,1 % und für Biomasse 5,6 % (BP, 2021).

Im ersten Schritt werden die Auswirkungen des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien ermittelt. Anschließend können konventionelle Alternativen einen noch verbleibenden Erdgasverbrauch des Stromsektors reduzieren. Die Vollaststunden der konventionellen Kraftwerke werden so lange gesteigert, bis der Gasverbrauch vollständig reduziert wurde. Hierbei wird implizit angenommen, dass z.B. Flexibilität nun durch die anderen Kraftwerke bereitgestellt werden kann.

Abschließend werden die Auswirkungen des Fuel-Switches im Stromsektor auf die Treibhausgasemissionen bewertet. Dies umfasst zum einen die Gesamtemissionen anhand Emissionsfaktoren je Energieträger und zum anderen mögliche Mehrkosten aufgrund zusätzlicher benötigter Zertifikate. Es wird der durchschnittliche Preis der EU-ETS im Jahr 2021 zugrunde gelegt. Dies betrug im Jahr 2021 im Schnitt 52,50 € / t Kohlenstoffdioxid (CO₂) (UBA, 2022) und zusätzlich wird eine Preissteigerung in Höhe von 10 € / t CO₂ angesetzt für das Jahr 2022.

3 Mögliche Maßnahmen

Für Erdgas besteht die Möglichkeit in größerem Umfang vor allem durch einen Import von LNG. LNG wird per Tankschiffen importiert. Bereits seit der Besetzung der Krim im Jahr 2014 hat in Europa ein Ausbau von Importkapazitäten stattgefunden und es bestehen inzwischen 33 LNG-Terminals (GIE, 2022). Auch Pipelineimporte aus anderen Ländern könnten zur Reduktion der Importabhängigkeit von russischem Gas beitragen. Dies ist im Vergleich zu LNG jedoch als der kleinere Hebel anzusehen. Zumal die bestehenden LNG-Importkapazitäten zuletzt nur zu weniger als 50 % ausgelastet waren (GIE, 2022).

Weitergehend ist vor allem die Nachfrageseite in Europa ein Hebel, um die Abhängigkeit von Erdgas und damit von Importen aus Russland zu reduzieren. Hier ist zwischen kurzfristigen (vor allem auf den nächsten Winter bezogen) sowie mittel- und langfristigen Optionen zu unterscheiden. Zu nennen sind

kurzfristig Anpassungen im Verhalten (z.B. Heiztemperatur in Gebäuden) aber auch Umstellungen des verwendeten Energieträgers (Nutzung anderer Kraftwerke zur Stromerzeugung). Mittel- und langfristig können zudem Umstellungen der verwendeten Technologien, z.B. hin zu erneuerbaren Energien eine Rolle spielen.

3.1 Reduktion der Abhängigkeit durch LNG-Importe

Zunächst wird die LNG Option betrachtet. Bei Betrachtung der Steigerung der LNG-Quote an der europäischen Gasversorgung ist Folgendes anzumerken. Es wird betrachtet was rein bilanziell möglich wäre, wenn die vorhandenen LNG-Importkapazitäten vollumfänglich ausgelastet werden (Tabelle 2). Dies setzt zudem Voraus, dass der Bezug entsprechend möglich wäre. In der Praxis ist dies fraglich, da die Produktion in den Herkunftsländern nicht direkt auf ein entsprechendes Niveau angehoben werden kann. Weiterhin sind die vorhandenen Kapazitäten bereits zu größeren Teilen durch bestehende Verträge mit anderen, nicht in Europa liegenden Abnehmenden gedeckt und können nicht ohne weiteres nach Europa geleitet werden (Schröder, 2022). Aktuelle Bestrebungen deuten darauf hin, dass dies in Kombination mit einer Ausweitung beispielsweise in Kooperation mit Qatar angestrebt wird (Weiss, 2022). Dies wäre auch für weitere, schon bestehende LNG-Herkunftsländer denkbar (Tabelle 3). Zudem müssten entsprechend freie Transportkapazitäten bestehen, um die zusätzlichen Mengen LNG international verschiffen zu können.

Tabelle 2: Veränderungen der Importabhängigkeit von Russland durch potenziell maximalen LNG Bezug nach (BP, 2021; GIE, 2022)

Angaben in % bzw. Mrd. m ³ für 2020	EU	Europa
Importquote Russland	41,83%	34,17%
Freie LNG Kapazität	86,34	158,64
Verbleibende Importe Russland	58,56	9,06
Restquote Russland	15,41%	1,67%

Einige Optionen davon werden erst mittelfristig gegeben sein. Theoretisch wäre es in Europa jedoch potenziell möglich durch Ausnutzung der LNG-Importkapazitäten den Anteil von russischen Erdgasimporten signifikant zu reduzieren. Die EU könnte die Importe aus Russland um über 50 % reduzieren. Der Anteil an der Gasversorgung könnte so auf 15,41 % gedrückt werden. Für Europa insgesamt ist der Rückgang wesentlich stärker ausgeprägt. Es verbleiben in der EU weiterhin 58,6 Mrd. m³ und in Europa 9 Mrd. m³ Erdgas russischer Herkunft. Allein durch erhöhte LNG Importe kann die Abhängigkeit von russischem Gas somit zwar in der EU nicht vollständig, jedoch in Europa insgesamt theoretisch reduziert werden. Dies ist zudem vor dem Hintergrund zu sehen, dass aktuell weitere Kapazität in Höhe von 11,1 Mrd. m³ /a in der EU und 25,8 Mrd. m³ / a in Europa bis 2026 verfügbar sein werden (GIE, 2022). Zudem sind weitere Standorte in Planung. Allein die beiden für Deutschland genannten Terminals in

Wilhelmshafen und Brunsbüttel könnten weitere 18 Mrd. m³ / a LNG-Importe ermöglichen (GIE, 2022; Waldholz et al., 2022).

Tabelle 3: Europäische LNG Importe in 2020 nach Ländern nach (BP, 2021)

Nach	USA	Peru	Trinidad & Tobago	Restliches Amerika	Norwegen	Restliches Europa	Russland	Qatar	Algerien	Ägypten	Angola	Nigeria	Restliches Afrika	Importe Gesamt
Belgien	1,3	-	-	-	†	-	0,9	2,8	-	0,1	-	-	-	5,1
Frankreich	2,6	0,1	0,5	-	0,8	-	5,0	1,9	4,3	0,2	-	4,2	-	19,6
Italien	2,1	-	0,1	-	-	†	-	6,8	2,8	-	-	0,2	0,1	12,1
Spanien	5,4	0,2	2,2	0,2	0,5	0,1	3,4	3,1	0,5	0,4	0,1	4,0	1,0	20,9
Türkei	2,8	-	0,6	-	0,1	-	0,2	3,1	5,7	0,1	0,1	1,8	0,3	14,8
United Kingdom	4,7	-	1,0	-	0,4	-	2,9	9,0	†	-	0,2	0,3	-	18,6
Restliche EU	6,7	0,1	0,9	-	2,3	0,2	4,7	3,5	0,7	0,4	0,1	4,0	0,2	23,7
Restliches Europa	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
Europa	25,6	0,4	5,2	0,2	4,1	0,3	17,2	30,2	13,9	1,1	0,4	14,6	1,6	114,8

Tabelle 4: Europäische LNG Importe, Importkapazitäten und Nutzungsgrad in 2020 nach (BP, 2021; ENTSO-G, 2022; GIE, 2022)

Angaben in Mrd. m ³	Importe gesamt	Kapazität	Nutzungsgrad 2020	Kapazität nach Netzübergang LNG-Terminal
Belgien	5,1	9,0	48,90%	9,0
Frankreich	19,6	33,0	55,21%	33,0
Griechenland	2,5	7,5	33,06%	7,5
Italien	12,1	15,8	65,40%	15,8
Kroatien	0,4	2,6	16,46%	2,6
Litauen	1,6	4	40,84%	4
Niederlande	8,2	12,5	65,56%	12,5
Polen	4,1	7,5	54,51%	5,8
Portugal	6,1	7,6	80,23%	7,3
Spanien	20,9	67,1	28,23%	67,1
Türkei	14,8	14,8	27,82%	14,8
United Kingdom	18,6	52,3	48,79%	52,3
Restliche EU	0,8	1,3	61,54%	1,3
EU	81,5	167,8	44,59%	164,5
Restliches Europa	0,1	1,3	61,54%	1,3
Europa	114,8	273,4	42,12%	270,1

Die Übersicht, über die im Jahr 2020 importierten LNG-Mengen zeigt, ebenfalls auf, dass es grundsätzlich ausreichenden Kapazitäten gäbe, um Europa unabhängiger von russischem Erdgas zu machen (Tabelle 4). Fraglich ist jedoch, inwiefern vorhandene Pipelinekapazitäten in Europa das Potenzial durch Engpässe (Bottlenecks) verringern. Zudem lassen sich etwaige Engpässe (Bottlenecks) identifizieren.

Tabelle 5: Veränderungen der Importabhängigkeit von Russland unter Berücksichtigung der Pipelinekapazitäten

Angaben in % bzw. Mrd. m ³ für 2020	EU	Europa
Importquote Russland	41,83%	34,17%
Genutzter Anteil LNG-Kapazität	76,61%	82,08%
Verbleibende Importe Russland	*	42,90
Restquote Russland	*	7,93%

*eine genaue Quantifizierung der russischen Importquote in Europa ist auf Basis der Ergebnisse nicht möglich. Dafür benötigt es detaillierte Flussberechnungen

Bei Berücksichtigung der Pipelinekapazitäten an den innereuropäischen Interkonnektoren wird das theoretische Potenzial reduziert (Tabelle 5). Aufgrund von Bottlenecks an innereuropäischen Interkonnektoren verbleiben auf der Angebotsseite 42,9 Mrd. m³ / a Erdgas, die nicht anderweitig in Europa ersetzt werden können. Dies entspricht einer Importquote von 7,93 % und damit einer Reduktion von über zwei Dritteln gegenüber dem Status quo. Die Bottlenecks bedingen zudem, dass die vorhandenen LNG-Kapazitäten in der EU mit 76,61 % und in Europa mit 80,08 % nicht vollständig ausgelastet werden können. Das theoretisch vorhandene Potenzial mit vorhandenen Kapazitäten die Importabhängigkeit von Russland in Europa fast vollständig reduzieren zu können, kann somit nicht genutzt werden.

Auffällig sind vor allem, dass die LNG Kapazitäten auf der iberischen Halbinsel und aus der Türkei nicht abgerufen werden können. Insgesamt bleiben 48,5 Mrd. ³ / a LNG-Kapazität ungenutzt. Dies entspricht 17,92 %.

Auf der iberischen bleiben 36,9 Mrd. m³ / a LNG-Kapazität ungenutzt. Dies entspricht knapp 50 % der vorhandenen Kapazität. Ursache ist in erster Linie ein Bottleneck zwischen Spanien und Frankreich. Die vorhandenen Interkonnektoren stellen in Richtung Frankreich eine Kapazität von 8,1 Mrd. m³ / a bereit und werden zu 100 % genutzt. Eine Steigerung der Kapazität dieses Interkonnektors würde sich eins zu eins in einer Reduktion der russischen Erdgasimporte niederschlagen. Die ursprünglich geplante Verdopplung der Kapazität hätte das Potenzial die Importquote auf knapp 6 % zu drücken (De Clercq, 2019). Der Bau würde inzwischen aber mindestens fünf Jahre dauern und stellt keine Lösung für das akute Problem dar (Pinedo und Binnie, 2022).

Die Bottlenecks über die Importroute aus der Türkei kommenden sind demgegenüber schwerer zu identifizieren. Dies liegt an verschiedenen Importrouten über den Balkan und Osteuropa. Die bestehende Anbindung zwischen der Türkei und Bulgarien ist nur zu 65,8 % ausgelastet. Auf der weiteren Route ist der Interkonnektor Bulgarien-Rumänien ein Bottleneck mit 100 % Auslastung. Aus Bulgarien kommend besteht außerdem die Option über Serbien Richtung Zentraleuropa zu gelangen. Hier stellt der Interkonnektor Serbien-Ungarn ein Bottleneck mit 100 % Auslastung dar. Zudem ist Rumänien wiederum mit Ungarn verbunden, wo aber bereits zuvor aus Richtung Bulgarien ein Bottleneck besteht.

Über diese Route kommend ist somit nicht ein Interkonnektor Hauptursache für die Reduktion des bestehenden Importpotenzials.

Aktuell verfügen jedoch einige Staaten, vor allem in Osteuropa keine ausreichenden LNG-Importkapazitäten und sind zudem im Fall der baltischen Staaten nicht per Pipeline unabhängig von Russland mit dem sonstigen europäischen Netz verknüpft. Dadurch besteht dort aktuell eine durch die Anbindung an die russischen Erdgasnetze weiterhin eine Abhängigkeit von russischem Erdgas. So werden in Estland weiterhin 1,5 Mrd. m³ / a Erdgas aus Russland importiert. Die Situation kann sich dort erst weiter entspannen, wenn neben dem litauischen auch estnische und lettische LNG-Importkapazitäten ab 2023 bzw. 2025 in Betrieb genommen werden. Ähnlich sieht es in Finnland aus, das weiterhin auf russische Erdgasimporte angewiesen ist.

Europa ist theoretisch mit annähernd ausreichend LNG-Importkapazitäten ausgestattet, um weitgehend unabhängig von russischem Erdgas versorgt werden zu können. Aufgrund bestehender Bottlenecks im europäischen Gastransportnetz kann dieses Potenzial allerdings nicht vollständig abgerufen werden. Das wesentliche Bottleneck ist der Interkonnektor zwischen Spanien und Frankreich, der mit 8,2 Mrd. m³ / a verhindert, dass knapp 37 Mrd. m³ / a LNG Richtung Zentraleuropa abtransportiert werden können. Da allein durch eine Umstellung auf andere Erdgasquellen die Importe aus Russland nicht vollständig reduziert werden können, kommt es auch auf weitere Maßnahmen auf Seite der Nachfrage an.

3.2 Reduktion der Abhängigkeit durch Substitutionsmöglichkeiten in der Industrie

Neben der Erschließung neuer Importrouten, werden für die Erreichung dieses Ziels kurzfristige Anstrengungen von Unternehmen und Privathaushalten zur Reduktion des Gaseinsatzes durch Energieeffizienz, Energieeinsparungen und Elektrifizierung notwendig sein. Insbesondere im industriellen Sektor ist zudem die Umstellung auf grünen Wasserstoff ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger und unabhängiger Energieversorgung (BMWK, 2022). Während das langfristige Ziel feststeht, nämlich die vollständige Dekarbonisierung aller Sektoren durch die Verwendung von erneuerbarem Strom, muss kurzfristig auch die Verwendung alternativer fossiler Brennstoffe, wie z. B. Öl in Betracht gezogen werden.

3.2.1 Einordnung des industriellen Erdgasverbrauchs

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, umfasst der Verbrauch des industriellen Sektors, inklusive des Verbrauchs für industrielle Stromerzeugung, Mineralölverarbeitung und des Nichtenergetischen Verbrauchs, ca. 39% des gesamten deutschen Erdgasverbrauchs (AGEB, 2021).

Abbildung 1: Gasverbrauch 2018 in Deutschland nach Sektoren, ohne Umwandlungssektor nach (AGEB, 2021)

Während im GHD und Haushaltssektor Erdgas überwiegend für die Bereitstellung von Raumwärme eingesetzt wird, überwiegt im Industriesektor die Verwendung für Prozesswärmeanwendungen, den Nichtenergetischen Einsatz und für die Stromerzeugung. Abbildung 2 zeigt die 11 energieintensivsten Industriezweige, verantwortlich für 90 % des industriellen Gasverbrauchs, und die Aufteilung nach Anwendungen. Etwa 200 TWh Erdgas werden für die Bereitstellung von Prozesswärme genutzt. Der Einsatz in industriellen Kraftwerken erfolgt meist in Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) Anlagen zur gleichzeitigen Strom- und Dampferzeugung. 53 TWh entfallen dabei allein auf die Stromerzeugung. Der Nichtenergetische Einsatz von Erdgas von etwa 39 TWh konzentriert sich vorwiegend auf die chemische Industrie.

Abbildung 2: Energetischer Gasverbrauch ausgewählter Industriezweige in TWh in 2018 (AGEB, 2021; DeStatis, 2022; Gotzens et al., 2020)

3.2.2 Bewertung der Substituierbarkeit von Erdgas in den Industriezweigen

Je nach Verwendung des Erdgases ergibt sich für die kurzfristige Umstellung auf alternative Energieträger ein unterschiedliches Potenzial und es erfordert eine Analyse der z.T. hochspezialisierten Prozesse in den einzelnen Wirtschaftszweigen. Demgegenüber steht die Verwendung von Erdgas zur industriellen Strom- und Dampferzeugung, die häufig in werkseigenen KWK-Anlagen erfolgt, welche potenziell durch Anpassung oder Ersatz auf andere Brennstoffe umgestellt werden können. Eine Kurzbeschreibung jedes Wirtschaftszweigs, inklusive des anteiligen Gasverbrauchs je Temperaturbereich in den Prozesswärmeanwendungen, ist in Form von Steckbriefen dem Anhang zu entnehmen.

In der chemischen Industrie wird ein beträchtlicher Anteil des Erdgases stofflich verwendet, z. B. in der Produktion von Düngemitteln (Ammoniak-Synthese) sowie zur Herstellung von chemischen Grundstoffen, wie Methanol. Der energetische Verbrauch dient der Bereitstellung von Prozesswärme zur thermischen Aufbereitung der Rohstoffe und für die Erzeugung von Strom und Dampf in KWK-Anlagen (Fleiter et al., 2013). Die chemische Industrie ist insgesamt durch ein hohes Maß an energetischer und stofflicher Kopplung der Prozesse charakterisiert, was eine Ersetzung von Erdgas erschwert. Am ehesten ergibt sich hier durch die Elektrifizierung von mechanischen Antrieben (1,3 TWh) und in den industriellen Kraftwerken (14,7 TWh) ein Substitutionspotenzial. Längerfristig bieten der Einsatz von Wasserstoff oder die Elektrifizierung, z.B. von Steamcrackern das Potenzial den Einsatz von fossilem Erdgas zu reduzieren (Agora Energiewende und Wuppertal Institut, 2020; Geres et al., 2019).

In der Eisen- und Stahlindustrie kommt Erdgas vorwiegend für die Wärmezufuhr in der Sekundärmetallurgie, in umformenden Verfahren, wie dem Walzen und Pressen, aber auch als Reduktionsmittel in der Direktreduktion von Eisenerz (weniger als 5 % der Stahlerzeugung) zum Einsatz (Schlemme et al., 2019). Da hier überwiegend eine in den Hüttengasverbund integrierte Wärmebereitstellung durch Erdgas erfolgt, ist die Substitution durch andere Energieträger kurzfristig fraglich (Fleiter et al., 2013). Längerfristig ist z.B. bei der Stahlproduktion eine Umstellung des Produktionsverfahrens möglich (Dutta und Sah, 2016; Vogl et al., 2018). Wie bei der chemischen Industrie besteht deshalb nur im Bereich der mechanischen Antriebe (0,6 TWh) und bei den Industriekraftwerken (12,5 TWh) ein Substitutionspotenzial.

In der Nahrungsmittelindustrie wird 80 % des Erdgasbedarfs für die Bereitstellung von Wärme unter 200°C verwendet (siehe Steckbrief im Anhang). Beispiele hierfür sind die Wärmebehandlung von Milch (75°C-150°C), die Saft eindickung in der Zuckerherstellung (80°C bei reduziertem Druck), das Kochen von Bierwürze, das Backen von Teigwaren (200°C-300°C), das Kochen, Brühen und Räuchern von Wurstwaren sowie das Trocknen von Tabak (Gühl et al., 2019). Neben Erdgas kommen auch Öl und

Strom für die Wärmebereitstellung zum Einsatz, weshalb in der Nahrungsmittelindustrie ein vergleichsweise hohes Substitutionspotenzial von Erdgas zu verorten ist. Aktuelle Analysen gehen von 12% (Bantle und Nickel, 2022) des gasversorgten Prozesswärmebedarfs (insgesamt 26,3 TWh) aus. Daneben ergeben sich auch bei den Anwendungen Raumwärme (2 TWh), mechanische Energie (0,67 TWh) und Industriekraftwerken (3,34 TWh) Substitutionspotenzial durch Öl und Strom.

Der energieintensivste Prozess in der Papierindustrie ist die Herstellung der Papierbahn aus den Faser- und Zusatzstoffen und Wasser. Für die Faser- bzw. Zellstoffherstellung wird Holz in chemischen und mechanischen Aufschlussverfahren verarbeitet. Dabei werden unter anderem Holzhackschnitzel bei 130-150 °C gekocht, wofür allerdings in großem Maße Biomasseabfälle aus der Produktion verwendet werden, sodass der Erdgaseinsatz hier eher als gering einzuschätzen ist (Fleiter et al., 2013). In der Papiermaschine wird die Fasersuspension zu einer Papierrolle verarbeitet. Den größten Teil der Maschine macht die Trockenpartie aus, in der die Papierbahn über Trockenzylinder, die mit Dampf auf bis zu 100°C aufgeheizt werden, getrocknet wird. Der Großteil des Erdgases wird an dieser Stelle der Papierherstellung eingesetzt. Auch wenn die Papierherstellung ein hochspezialisiertes Produktionsverfahren ist und das kurzfristige Substitutionspotenzial als eher gering eingeschätzt werden (Bantle und Nickel, 2022), so bietet sich zumindest auch hier im Bereich der Strom- und Dampferzeugung in Industriekraftwerken (8 TWh) und der mechanischen Energie (0,5 TWh) Potenzial zum Einsatz von Strom oder alternativen Brennstoffen. Vor allem durch den Einsatz einer Strom-basierten Wärmebereitstellung ist längerfristig eine Reduktion des Gasbedarfs möglich (Guminski, 2017; Veitengruber et al., 2019).

In der Glasindustrie ist die Glasschmelze der energieintensivste Prozess mit 75% bis 80% des gesamten Energieeinsatzes. Die Glasmasse erreicht dabei Temperaturen von bis zu 1100°C. Bei der Keramikherstellung ist der Brennprozess in den Öfen für den größten Teil des Energieverbrauchs verantwortlich. Sowohl bei der Glas- als auch der Keramikindustrie könnte ein Brennstoffwechsel als realisierbare Maßnahme bewertet werden. Neben einer Rückkehr zu ölgefeuerten Brennern, bestehen Möglichkeiten hin zu innovativen Brennertechniken, wie dem Glas-FLOX-Brenner oder dem Oxy-Fuel-Brenner, strombeheizten Glaswannen oder mikrowellenunterstütztem Brennen in der Keramikindustrie (Fleiter et al., 2013). In der Zementindustrie fällt der überwiegende Brennstoffverbrauch auf das Klinkerbrennen. Hier kommen bereits überwiegend Kohle, Heizöl und Abfallstoffe zum Einsatz, sodass der Erdgaseinsatz als eher gering einzustufen ist (Hübner et al., 2019b). Insgesamt wird das Substitutionspotenzial von Erdgas in diesem Wirtschaftszweig in aktuellen Analysen (Bantle und Nickel, 2022) als vergleichsweise hoch eingeschätzt und lässt sich neben dem Verbrauch für mechanische Energie (0,8 TWh) vor allem im Bereich der Prozesswärme (maximal 25,7 TWh) verorten.

In den übrigen Wirtschaftszweigen lassen sich ebenfalls vor allem im Bereich der industriellen Strom- und Dampferzeugung verorten, sowie bei Prozesswärmeanwendungen, bei denen einerseits in der Vergangenheit bereits Ölbrenner im Einsatz waren oder bei Niedrigtemperaturprozessen eine direkte Umstellung auf Strom-basierte Wärmebereitstellung erfolgen kann. Nähere Informationen zu den Wirtschaftszweigen sind den Steckbriefen im Anhang zu entnehmen.

3.3 Reduktion der Abhängigkeit im Stromsektor

Aus Kapitel 3.1 gehen, nach Betrachtung der vorhandenen, europäischen LNG-Import- und Interkonnektorkapazitäten, verbleibende Erdgasimporte aus Russland in Höhe von 42,9 Mrd. m³ hervor. Um die verbleibenden Erdgasimporte aus Russland weiter zu reduzieren, kann auch der Stromerzeugungssektor einen erheblichen Anteil beitragen.

Im Jahr 2020 entsprach der Strombedarf in der Europäischen Union zuzüglich Großbritannien (EU27+1) 3102 TWh, wovon etwa 3065 TWh auch innerhalb der Region erzeugt und 37 TWh aus dem außereuropäischen Umland importiert wurden (Agora Energiewende und Ember, 2021). Unter der Annahme, dass 11 % der erzeugten Strommengen in der EU27+1 aus KWK-Prozessen stammen sowie weitere 45 % dieser Prozesse gasbefeuert sind, ergibt sich in erster Näherung ein Einsparpotenzial von etwa 500 TWh_{el} (Korteweg, 2022; Eurostat, 2021). Dieses Potenzial beschreibt folglich die Strommengen, die durch nicht-gekoppelte Gaskraftwerke bereitgestellt werden. Gekoppelte KWK-Anwendungen können ad hoc nicht ohne größeren Aufwand substituiert werden und sind somit von geringfügiger Bedeutung für die Reduktion der russischen Erdgasimporte im Jahr 2022.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten der installierten Kapazitäten der regenerativen Energien in Europa, ließen sich 97 TWh_{el} in der betrachteten Region kurzfristig ausbauen (BP, 2021; Eurostat, 2021). Bei einem durchschnittlichen Gesamtwirkungsgrad von 40 % lassen sich so durch das Zurückfahren der Erdgas-befeuerten Kraftwerke um eben diese Strommenge weitere 22 Mrd. m³ Gasimporte einsparen. Die verbleibenden 20,9 Mrd. m³ ließen sich in einem weiteren Schritt durch das Hochregulieren der Kohlekraftwerke kompensieren (Tabelle 6).

Vor dem Hintergrund, dass Steinkohle eine höhere Importabhängigkeit von Russland aufweist als Braunkohle, werden die erzeugten elektrischen Strommengen aus der Braunkohleverstromung bevorzugt hochreguliert. Eine Anhebung der Volllaststunden der Braunkohlekraftwerke in der betrachteten Region um 20 % auf 4800 h/a sowie eine Anpassung der Volllaststunden für Steinkohlekraftwerke um 30 % auf 2500 h/a, würden in der Theorie die russischen Erdgasimporte vollständig kompensieren.

Tabelle 6: Reduktion des Gasbedarfs im Stromsektor durch Ausbau der erneuerbaren Energien und Steigerung der Auslastung konventioneller Kraftwerke

	Strommenge [TWh]	Gasbedarf [Mrd. m ³]
Lücke nach LNG-Importen	-	42,9
Zubau Wind	+ 48	- 11
Zubau Solar	+ 38	- 9
Zubau Biomasse	+ 10	- 2
Lücke nach EE-Zubau	-	20,9
Hochregulierung Steinkohle	+ 51	- 11,6
Hochregulierung Braunkohle	+ 40	- 9,3
Lücke nach Substitutionsmöglichkeiten	-	0

Eine (auch wenn nur teilweise) Substitution von Erdgas durch Braun- oder Steinkohle wirkt in jedem Fall konträr zu den aktuellen klimapolitischen Zielen, wenngleich die Gewährleistung der Versorgungssicherheit aus humanitären Gründen eine temporäre Verletzung dieser Ziele legitimiert. Bedingt durch den Ausbau der regenerativen Energien würden die tatsächlichen CO₂-Emissionen der EU27+1 um 1,4 % sinken. Unter der Annahme, dass der Zertifikatspreis für eine t CO₂ im Jahr 2022 auf 62,50 € / t CO₂ steigt, ergeben sich trotz Reduktion der tatsächlichen CO₂-Emissionen signifikante Mehrkosten. Im Vergleich gegenüber 2021 würden in dem betrachteten Szenario die Gesamtkosten für die CO₂-Emissionen in der EU27+1 um weitere 6,5 Mrd. € ansteigen. Selbst unter der Annahme gegenüber 2021 konstanter Zertifikatspreise würden die Gesamtkosten im Vergleich nur leicht, um 0,7 Mrd. € sinken. Ursächlich ist die gesteigerte Auslastung von Kohlekraftwerken und der damit verbundenen Verbrennung von Energieträgern mit höheren Emissionsfaktoren.

4 Einordnung

Die russische Invasion in der Ukraine führt in Europa zu einem Umdenken in der Energieversorgung. Es wird angestrebt die Importe von fossilen Energieträgern aus Russland möglichst schnell und umfassend zu reduzieren. Die vorliegende Analyse konzentriert sich auch Möglichkeiten die Erdgasimporte, in Höhe von aktuell ca. 42 % des europäischen Gasverbrauchs, zu verringern. Dafür werden auf der Angebotsseite die vorhandenen LNG-Importkapazitäten analysiert. Auf der Nachfrageseite werden der Industrie- und der Stromsektor betrachtet.

Die Analyse der vorhandenen LNG-Kapazitäten ergibt, dass theoretisch weniger als 2 % russischer Erdgasimporte möglich wären. Dies würde jedoch voraussetzen, dass alle LNG-Terminals vollständig ausgelastet würden. Mittels eines Transportmodells werden vor allem Restriktionen der Interkonnektor-Kapazität im europäischen Gastransportnetz sichtbar. Diese schränken das theoretische Potenzial der LNG-Importterminals signifikant ein, wodurch Importe aus Russland in Höhe von 42,90 Mrd. m³ verbleiben. Vor dem Hintergrund weiterer, bereits im Bau befindlicher, LNG-Terminals erscheint es somit

sinnvoll vor allem das europäische Gastransportnetz an den entsprechenden Interkonnektoren auszubauen. Insbesondere die Planung weiterer LNG-Terminals bietet die Gefahr möglicher fossiler Lock-Ins (Brauers et al., 2021).

Der Industriesektor ist gekennzeichnet durch vielfältige Nachfrager mit jeweils spezifischen Anforderungen. Im Fall einzelner hoch-spezialisierter Prozesse der Fertigung und Produktverarbeitung ist eine kurzfristige Umstellung auf andere Energieträger zum Teil nur schwer realisierbar. Es bestehen jedoch auch viele Prozesse, vor allem zur Wärmebereitstellung, wo bereits alternative Technologien bestehen. Neben z.B. der Nutzung fossiler Alternativen wie Erdöl, kann auch auf eine Strom-basierte Wärmebereitstellung mittels Industriewärmepumpen zurückgegriffen werden. Im Fall höherer benötigter Temperaturniveaus bieten sich auch Elektrodenkessel an.

Als zweiter Nachfragesektor kann der europäische Stromsektor theoretisch dazu beitragen die Gasimporte aus Russland vollständig zu reduzieren. Die geschieht zum einen durch eine verstärkte Nutzung fossiler Kohle und zum anderen durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Letzteren kommt dabei mit Blick auf die Treibhausgasemissionen eine entscheidende Rolle zu. Nur unter Beibehaltung durchschnittlicher Wachstumsraten der vergangenen zehn Jahre ist es möglich, dass der Fuel-Switch auf europäischer Ebene nicht in höheren Emissionen resultiert.

Eine Reduktion der Erdgasimporte aus Russland ist auf europäischer Ebene somit zumindest theoretisch möglich. Praktisch wird es zumindest kurzfristig jedoch nicht voll realisierbar sein, da z.B. LNG international nicht in ausreichenden Mengen verfügbar ist oder Industrieprozesse nicht immer ohne weiteres umgestellt werden können. Wichtig ist jedoch, dass im Rahmen der Substitution von russischem Gas die potenzielle Nutzung von erneuerbaren Energien berücksichtigt wird. Wie die Betrachtung im Stromsektor zeigt, kann so sowohl die Importabhängigkeit als auch der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden.

5 Literatur

- Achtelik, C., Schimmel, M., Rhiemeier, J.-M., 2020. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Branchensteckbrief der Grundstoffchemie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie, Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Adolf, J., Balzer, C., Louis, J., Schabla, U., Fishedick, M., Arnold, K., Pastowski, A., Schüwer, D., 2017. Shell hydrogen Study - Energy of the future? Sustainable Mobility through Fuel Cells and H₂.
- AGEB, 2021. Auswertungstabellen. Auswertungstabellen zur Energiebilanz 1990 bis 2020 AG Energiebilanzen e. V., Berlin.
- Agora Energiewende, Ember, 2021. Europe's Power Sector in 2020, <https://www.agora-energiewende.de/en/publications/the-european-power-sector-in-2020-data-attachment/>, zuletzt abgerufen am 18.03.2022.
- Agora Energiewende, Wuppertal Institut, 2020. Klimaneutrale Industrie: Schlüsseltechnologien und Politikoptionen für Stahl, Chemie und Zement, Unterstützt durch Navigant, Becker Büttner Held, IKEM, https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2018/Dekarbonisierung_Industrie/164_A-EW_Klimaneutrale-Industrie_Studie_WEB.pdf, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- Bantle, C., Nickel, M., 2022. Kurzfristige Substitutions- und Einsparpotenziale Erdgas in Deutschland, Fakten und Argumente. BDEW, Berlin.
- BMW Group, 2022. Wie ein Fahrzeug entsteht: Der Produktionsprozess in vier, Faszination Produktion. URL <https://www.bmwgroup-werke.com/de/produktion/fahrzeugproduktion.html>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- BMWK, 2022. Fortschrittsbericht Energiesicherheit. Berlin, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=10, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- BP, 2021. Statistical Review of World Energy 2021, 70th edition.
- Brauers, H., Braunger, I., Jewell, J., 2021. Liquefied natural gas expansion plans in Germany: The risk of gas lock-in under energy transitions. Energy Research & Social Science 76, 102059. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102059>
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2022. Was passiert mit meinem Blut nach der Spende?, Blut- und Plasmaspende. URL <https://www.blutspenden.de/blut-und-plasmaspende/was-passiert-mit-meinem-blut-nach-der-spende/> zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- CEPI, 2011. The Forest Fibre Industry 2050, Roadmap to a low-carbon bio-economy.
- Continental Reifen Deutschland GmbH, 2022. So wird ein Reifen hergestellt, Reifenherstellung. URL <https://www.continental-reifen.de/autoreifen/reifenwissen/reifen-grundlagen/reifenherstellung>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- De Clercq, G., 2019. UPDATE 1-Regulators reject France-Spain gas interconnection project, Confederation of European Paper Industries, Brussels, Belgium.
- DeStatis, 2022. Umweltökonomische Gesamtrechnungen. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/_inhalt.html, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- DeStatis, 2019. Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe des Verarb. Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden - Tabelle 2: Energieverbrauch nach Energieträgern - Berichtszeitraum 2017 2019. DeStatis, Wiesbaden.

- Dutta, S.K., Sah, R., 2016. Direct Reduced Iron: Production, in: Colás, R., Totten, G.E. (Eds.), *Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys*. CRC Press, New York, Seiten 1082–1108. <https://doi.org/10.1081/E-EISA>
- Eiselt, H.A., Eiselt, H.A., Sandblom, C.-L., 2007. *Linear programming and its applications*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, ISBN 978-3-540-73671-4.
- ENTSO-E, 2022. entsoe transparency platform - Installed Capacity per Production Type, entsoe transparency platform. URL <https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show>, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.
- ENTSO-G, 2022. entsog transparency platform. URL <https://transparency.entsog.eu>, zuletzt abgerufen am 15.03.2022.
- ENTSO-G, 2021. Capacities for Transmission Capacity Map RTS008_NS - DWH.rdl - Transmission Capacity Map 2021.
- Eurostat, 2021. Combined Heat and Power (CHP) data. URL <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956229/CHPdata2005-2019.xlsx/25294ee4-b260-9ba1-6645-65c3cb76a108?t=1628084899694>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- Fallmann, K., Weiß, L., 2018. *Stand der Technik in der Keramikindustrie*, Umweltbundesamt GmbH, Wien
- Fleiter, T., Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Eds.), 2013. *Energieverbrauch und CO₂-Emissionen industrieller Prozesstechnologien: Einsparpotenziale, Hemmnisse und Instrumente*, ISI-Schriftenreihe "Innovationspotenziale." Fraunhofer-Verl, Stuttgart, ISBN 978-3-8396-0515-8.
- Garfinkel, R.S., Rao, M.R., 1971. The bottleneck transportation problem. *Naval Research Logistics* 18, 465–472. <https://doi.org/10.1002/nav.3800180404>
- Geres, R., Kohn, A., Lenz, S.C., Ausfelder, Florian, Bazzanella, Alexis, M?ller, Alexander, Ausfelder, F., Bazzanella, M., Möller, A., 2019. *Roadmap Chemie 2050 auf dem Weg zu einer treibhausgasneutralen chemischen Industrie in Deutschland: eine Studie von DECHEMA und FutureCamp für den VCI*. FutureCamp Climate GmbH, DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., München.
- GIE, 2022. LNG Import Terminals Map Database February 2022, Gas Infrastructure Europe, Brussels.
- Godin, H., 2019. *Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor*, Branchensteckbrief der Papierindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, *Energiewende in der Industrie*. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Gotzens, F., Verwiebe, P., Held, M., 2020. DemandRegio – Disaggregator, Forschungszentrum Jülich GmbH, Technische Universität Berlin, Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V., Jülich, Berlin, München, <https://github.com/DemandRegioTeam/disaggregator>.
- Gühl, S., Schwarz, M., Schimmel, M., 2019. *Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor*, Branchensteckbrief der Nahrungsmittelindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, *Energiewende in der Industrie*. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Guminski, A., 2017. *Power-to-Heat in der industriellen Prozesswärme – technische Potenziale und Kosten für ausgewählte Beispiele*. Presented at the 3. Dialogplattform Power-t-Heat, Berlin. <https://docplayer.org/131357887-Power-to-heat-in-der-industriellen-prozesswaerme-technische-potenziale-und-kosten-fuer-ausgewaehlte-beispiele.html>, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.

- Harmuth, S., Cramer, M., n.d. Die Zuckergewinnung, Wie wird Zucker hergestellt und ist Honig eine gesündere Alternative zum immer wieder negativ dargestellten Zuckerkonsum?, Technische Universität Berlin Fakultät I - Geistes- und Bildungswissenschaften / Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre.
- HKM, 2022. Vom Erz zum Stahl – Kokerei, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, https://www.hkm.de/fileadmin/Downloads/allgemein/Vom_Erz_zum_Stahl/Vom_Erz_zum_Stahl_3-Kokerei.pdf, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.
- Hübner, T., Guminski, A., von Roon, S., 2019a. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Branchensteckbrief der Keramikindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Hübner, T., Guminski, A., von Roon, S., Rouyrre, E., 2019b. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Branchensteckbrief der Zement- und Kalkindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Hübner, T., Guminski, A., von Roon, S., Rouyrre, E., Schimmel, M., Achtelik, C., Rhiemeier, J.-M., Fahl, U., Bailey, I., 2019c. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Abschlussbericht zum Arbeitspaket 1, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Korteweg, H., 2022. Latest EU statistics and EU funded CODE2 project on cogeneration potential 2030. Energymonitor.ai, GlobalData UK Limited, URL <https://www.energymonitor.ai/tech/built-environment/making-europe-fit-for-55-with-the-efficient-use-of-renewable-fuels>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- Lang, K.-O., Westphal, K., 2016. Nord Stream 2 – Versuch einer politischen und wirtschaftlichen Einordnung. SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/2016S21_Ing_wep.pdf, ISSN 1611-6372.
- Leisin, M., 2019. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Branchensteckbrief der Glasindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Mergel, J., Emonts, B., Fiechter, S., Friedrich, A., Hebling, C., Jentsch, M., Merten, F., Pitschak, B., 2012. Wasserelektrolyse und regenerative Gase als Schlüsselfaktoren für die Energiesystemtransformation. Netze und Speicher, Wasserelektrolyse und regenerative Gas FVEE, Seiten 100–104.
- Nikiforov, O., Hackemesser, G.-E., 2018. Die Schlacht um Europas Gasmarkt: Geopolitische, wirtschaftliche und technische Hintergründe. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22155-3>
- OSW Eschbach, 2022. Elastomer, Produktion innen- und außengummierter Schlauch, Ohrdruffer Schlauchweberei Eschbach GmbH. URL <https://osw-eschbach.de/project/elastomer-innen-und-aussengummierter-schlauch/>, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.
- Pinedo, E., Binnie, I., 2022. Spain says EU should help fund any energy interconnector with France, <https://www.reuters.com/business/energy/spain-says-eu-should-help-fund-any-energy-interconnector-with-france-2022-03-08/>, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.

- Plastic Team GmbH, 2022. Folien – Herstellungsprozesse, https://www.plastic-team.de/wp-content/uploads/2015/02/33_Folien_Herstellungsprozesse.pdf, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.
- Rehfeldt, M., Fleiter, T., Toro, F., 2018. A bottom-up estimation of the heating and cooling demand in European industry. *Energy Efficiency* 11, 1057–1082. <https://doi.org/10.1007/s12053-017-9571-y>
- SBC Energy Institute, 2014. Hydrogen-Based Energy Conversion, More than Storage: System Flexibility, Leading the Energy Transition - Fact Book. SBC Energy Institute, Gravenhage, Netherlands.
- Schlemme, J., Schimmel, M., Achtelik, C., 2019a. Energiewende in der Industrie, Potenziale und Wechselwirkungen mit dem Energiesektor, Branchensteckbrief der Eisen- und Stahlindustrie, Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektnummer: SISDE17915, Energiewende in der Industrie. Navigant, IER, FfE, BBG und Partner, BMWi, Berlin.
- Schröder, T., 2022. Springt Katar ein, wenn Russland das Gas abdreht? *Süddeutsche Zeitung*, München. <https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-europa-erdgas-usa-lng-katar-1.5536669>, zuletzt abgerufen am 28.03.2022.
- Stahlinstitut VDEh, 2022. Roheisen- und Rohstahlerzeugung, Stahlerzeugung. URL <https://vdeh.de/stahltechnologie/stahlerzeugung/>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- Statistische Bundesamt, 2022. Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Klassifikationsserver der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. URL <https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/content.jsf>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- tagesschau.de, 2022a. EU-Plan bis Ende 2022: Zwei Drittel weniger russisches Gas, tagesschau.de. URL <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/energieversorgung-eu-101.html>, zuletzt abgerufen am 31.03.2022.
- tagesschau.de, 2022b. Habeck ruft Gas-Frühwarnstufe aus, tagesschau.de. URL <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/habeck-fruehwarnstufe-notfallplan-gas-101.html>, zuletzt abgerufen am 30.03.2022.
- UBA, 2022. Emissionshandel 2021 mit Rekordeinnahmen von über 12 Milliarden Euro, Pressemitteilung. URL <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/emissionshandel-2021-rekord-einnahmen-von-ueber-12>, zuletzt abgerufen am 30.03.2022.
- UBA, 2013. Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau.
- Veitengruber, F., Dufter, C., Gruber, A., Hübner, T., Guminski, A., Kleinertz, B., von Roon, S., 2019. Potenzialanalyse zur Hybridisierung von Prozessen in der Grundstoffindustrie. Presented at the 11. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien, Wien. <https://www.researchgate.net/publication/331199200>
- Vogl, V., Åhman, M., Nilsson, L.J., 2018. Assessment of hydrogen direct reduction for fossil-free steelmaking. *Journal of Cleaner Production* 203, 736–745. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.279>
- Waldholz, R., Wehrmann, B., Wettengel, J., 2022. Ukraine war puts plans for German LNG terminals back on the table, *Clean Energy Wire* CLEW, Berlin. URL <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/liquefied-gas-does-lng-have-place-germanys-energy-future>, zuletzt abgerufen am 30.03.2022.
- Weber, C., n.d. Verarbeitung von Mineralöl, Vorlesung am der Universität Duisburg Essen, Lehrstuhl für Energiewirtschaft, Universität Duisburg Essen.

- Weiss, R., 2022. Germany Opens Door to Qatar Natural Gas in Pivot From Russia. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-20/germany-reaches-deal-to-buy-qatar-gas-in-pivot-from-russia>, zuletzt abgerufen am 30.03.2022.
- Yilmaz, C., 2018. Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Hochofenprozesses durch Einsatz von Wasserstoff, Dissertation an der Technischen Universität Clausthal, 1. Auflage. ed, Schriftenreihe des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen (EFZN). Cuvillier Verlag, Göttingen, ISBN 978-3-7369-8777-7.

6 Anhang

WZ 20: Herstellung von chemischen Erzeugnissen									
Klassifikation	<p>WZ 20.1: Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen</p> <p>WZ 20.2: Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln</p> <p>WZ 20.3: Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittungen</p> <p>WZ 20.4: Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukten sowie von Duftstoffen</p> <p>WZ 20.5: Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen</p> <p>WZ 20.6: Herstellung von Chemiefasern</p>								
Erdgasverbrauch	<table border="1"> <tr> <td>nicht-energetischer Verbrauch</td> <td>27,8%</td> </tr> <tr> <td>Industriekraftwerke</td> <td>15,0%</td> </tr> <tr> <td>übriger energetischer Verbrauch*</td> <td>57,2%</td> </tr> </table>	nicht-energetischer Verbrauch	27,8%	Industriekraftwerke	15,0%	übriger energetischer Verbrauch*	57,2%		
nicht-energetischer Verbrauch	27,8%								
Industriekraftwerke	15,0%								
übriger energetischer Verbrauch*	57,2%								
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	<p>Prozesswärme gering; Industriekraftwerke (theoretisch 14,7 TWh)</p>								
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	<p>Nutzung von grünem Wasserstoff anstelle der Dampfreformierung. Dabei ist eine Anpassung des Prozessdesigns z.B. bei der Ammoniaksynthese notwendig oder eine Elektrifizierung von Steamcrackern zur Aufbereitung der Grundstoffe. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (1,3 TWh).</p>								
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	<p>Dampfspaltung/Cracken, Dampfreformierung, Haber-Bosch-Verfahren</p>								
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<table border="1"> <tr> <td>< 100°C</td> <td>20,0%</td> </tr> <tr> <td>100 bis 200°C</td> <td>10,6%</td> </tr> <tr> <td>200 bis 500°C</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>> 500°C</td> <td>67,2%</td> </tr> </table>	< 100°C	20,0%	100 bis 200°C	10,6%	200 bis 500°C	2,2%	> 500°C	67,2%
< 100°C	20,0%								
100 bis 200°C	10,6%								
200 bis 500°C	2,2%								
> 500°C	67,2%								
Quellenangaben	<p>Achtelik et al., 2020; Adolf et al., 2017; Agora Energiewende und Wuppertal Institut, 2020; Geres et al., 2019; Mergel et al., 2012; SBC Energy Institute, 2014; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013, Rehfeldt et al., 2018</p>								

*überwiegend Wärme

WZ 24: Metallerzeugung und -bearbeitung	
Klassifikation	<p>WZ 24.1: Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen</p> <p>WZ 24.2: Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl</p> <p>WZ 24.3: Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl</p> <p>WZ 24.4: Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen</p> <p>WZ 24.5: Gießereien</p>
Erdgasverbrauch	<p>■ nicht-energetischer Verbrauch ■ Industriekraftwerke ■ übriger energetischer Verbrauch*</p> <p>2,0% 31,4% 66,6%</p>
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	<p>Prozesswärme gering; Industriekraftwerke (theoretisch 12,5 TWh)</p>
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	<p>Steigerung des Anteiles der Elektrostahlerzeugung oder Verwendung von Wasserstoff im Hochofen, z.B. Direktreduktionsverfahren. Heute geringer Stromanteil < 10%. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (0,6 TWh)</p>
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	<p>Brennen, Gießen, Schmieden, Walzen</p>
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<p>■ < 100°C ■ 100 bis 200°C ■ 200 bis 500°C ■ > 500°C</p> <p>2,5% 0,0% 2,9% 94,7%</p>
Quellenangaben	<p>Dutta und Sah, 2016; Schlemme et al., 2019; Stahlinstitut VDEh, 2022; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013; Yilmaz, 2018, Rehfeldt et al., 2018</p>

*überwiegend Wärme

WZ 10: Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	
Klassifikation	<p>WZ 10.1: Schlachten und Fleischverarbeitung</p> <p>WZ 10.2: Fischverarbeitung</p> <p>WZ 10.3: Obst- und Gemüseverarbeitung</p> <p>WZ 10.4: Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten</p> <p>WZ 10.5: Milchverarbeitung</p> <p>WZ 10.6: Mahl- und Schälmaschinen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen</p> <p>WZ 10.7: Herstellung von Back- und Teigwaren</p> <p>WZ 10.8: Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln</p> <p>WZ 10.9: Herstellung von Futtermitteln</p>
Erdgasverbrauch	<p> ■ nicht-energetischer Verbrauch ■ Industriekraftwerke ■ übriger energetischer Verbrauch* </p>
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme vergleichsweise hoch, da vorwiegend Dampf (12% von 26 TWh); Industriekraftwerke (theoretisch 3,3 TWh)
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Umstellung der Wärmeerzeugung auf Strom-basierte Prozesse. Bei Hochtemperaturprozessen neben Industriewärmepumpen und Elektrodenkesseln auch synthetische Gase ggf. eine Alternative. Prozesse in vielen Fällen mit vertretbarem Umstellungsbedarf. Überwiegend niedriges Temperaturniveau. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (0,67 TWh)
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Verdampfen, Trocknen, Pasteurisieren, Ultrahochtemperatur-Erhitzung, Backen
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<p> ■ < 100°C ■ 100 bis 200°C ■ 200 bis 500°C ■ > 500°C </p>
Quellenangaben	Fleiter et al., 2013; Gühl et al., 2019; Statistische Bundesamt, 2022, Rehfeldt et al., 2018

*überwiegend Wärme
23

WZ 17: Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	
Klassifikation	WZ 17.1: Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe WZ 17.2: Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe
Erdgasverbrauch	<p> ■ nicht-energetischer Verbrauch ■ Industriekraftwerke ■ übriger energetischer Verbrauch* </p>
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme eher gering; Industriekraftwerke (theoretisch 8 TWh)
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Elektrifizierung der Prozesswärme mit, im Vergleich zu anderen Industrieprozessen, geringeren Temperaturniveaus potenziell bei Einsatz von Industriewärmepumpen und Elektrokessel möglich. Bei Teilprozessen auch z.B. Trocknung per Induktion bei der Papierwalzung. Heutiger Stromanteil am Energiebedarf 24,9%. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (0,5 TWh)
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Kochen, Delignifizierung, Trocknen
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<p> ■ < 100°C ■ 100 bis 200°C ■ 200 bis 500°C ■ > 500°C </p>
Quellenangaben	CEPI, 2011; DeStatis, 2019, 2022; Fleiter et al., 2013; Godin, 2019; Guminski, 2017; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013; Veitengruber et al., 2019, Rehfeldt et al., 2018

*überwiegend Wärme

WZ 23: Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden											
Klassifikation	<p>WZ 23.1: Herstellung von Glas und Glaswaren</p> <p>WZ 23.2: Herstellung von feuerfesten keramischen Werkst. u. Waren</p> <p>WZ 23.3: Herstellung von keramischen Baumaterialien</p> <p>WZ 23.4: Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Erz.</p> <p>WZ 23.5: Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips</p> <p>WZ 23.6: Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips</p> <p>WZ 23.7: Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.</p> <p>WZ 23.9: Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage sowie sonstigen Erz. aus nichtmetallischen Mineralien</p>										
Erdgasverbrauch	<table border="1"> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Anteil</th> </tr> <tr> <td>nicht-energetischer Verbrauch</td> <td>1,1%</td> </tr> <tr> <td>Industriekraftwerke</td> <td>98,9%</td> </tr> <tr> <td>übriger energetischer Verbrauch*</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Kategorie	Anteil	nicht-energetischer Verbrauch	1,1%	Industriekraftwerke	98,9%	übriger energetischer Verbrauch*	0%		
Kategorie	Anteil										
nicht-energetischer Verbrauch	1,1%										
Industriekraftwerke	98,9%										
übriger energetischer Verbrauch*	0%										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme eher hoch, da alternative Brennstoffe bereits im Einsatz (10% von 25,7 TWh)										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Einsatz elektrischer Schmelzöfen mit im Glasbad angebrachten Elektroden oder Nutzung von Wasserstoff und synthetischer Gase möglich. Jedoch Anpassungen an Produktionsprozess aufwendig. Bereits heute 21,6% Stromanteil am Energiebedarf des WZ. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (0,8 TWh)										
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Schmelzen, Brennen, Trocknen										
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<table border="1"> <tr> <th>Temperaturbereich</th> <th>Anteil</th> </tr> <tr> <td>< 100°C</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>100 bis 200°C</td> <td>10,3%</td> </tr> <tr> <td>200 bis 500°C</td> <td>14,4%</td> </tr> <tr> <td>> 500°C</td> <td>73,4%</td> </tr> </table>	Temperaturbereich	Anteil	< 100°C	2,0%	100 bis 200°C	10,3%	200 bis 500°C	14,4%	> 500°C	73,4%
Temperaturbereich	Anteil										
< 100°C	2,0%										
100 bis 200°C	10,3%										
200 bis 500°C	14,4%										
> 500°C	73,4%										
Quellenangaben	Fallmann und Weiß, 2018; Fleiter et al., 2013; Hübner et al., 2019a, 2019a, 2019c; Leisin, 2019; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013, Rehfeldt et al., 2018										

*überwiegend Wärme
25

WZ 19: Kokerei und Mineralölverarbeitung	
Klassifikation	WZ 19.1: Kokerei WZ 19.2: Mineralölverarbeitung
Erdgasverbrauch	
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme gering; Industriekraftwerke (theoretisch 6,6 TWh)
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Nutzung von grünem Wasserstoff anstelle von Wasserstoff aus Dampfreformation. Dabei ist eine Anpassung des Prozessdesigns z.B. bei der Ammoniaksynthese notwendig oder eine Elektrifizierung von Steamcrackern zur Aufbereitung der Grundstoffe. Elektrifizierung mechanischer Antriebe (0,2 TWh)
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Destillation, Konversionsverfahren (thermisches Cracken, katalytisches Cracken, Hydrocracken, Visbreaken), Entschwefelung, Verkokung
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	
Quellenangaben	Adolf et al., 2017; Agora Energiewende und Wuppertal Institut, 2020; Geres et al., 2019; HKM, 2022; Mergel et al., 2012; SBC Energy Institute, 2014; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013; Weber, n.d., Rehfeldt et al., 2018

*überwiegend Wärme

WZ 25: Herstellung von Metallerzeugnissen											
Klassifikation	<p>WZ 25.1: Stahl- und Leichtmetallbau</p> <p>WZ 25.2: Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen</p> <p>WZ 25.3: Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel)</p> <p>WZ 25.4: Herstellung von Waffen und Munition</p> <p>WZ 25.5: Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen</p> <p>WZ 25.6: Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik</p> <p>WZ 25.7: Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen</p> <p>WZ 25.9: Herstellung von sonstigen Metallwaren</p>										
Erdgasverbrauch	<table border="1"> <caption>Erdgasverbrauch</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nicht-energetischer Verbrauch</td> <td>5,0%</td> </tr> <tr> <td>Industriekraftwerke</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>übriger energetischer Verbrauch*</td> <td>94,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Anteil	nicht-energetischer Verbrauch	5,0%	Industriekraftwerke	0,5%	übriger energetischer Verbrauch*	94,5%		
Kategorie	Anteil										
nicht-energetischer Verbrauch	5,0%										
Industriekraftwerke	0,5%										
übriger energetischer Verbrauch*	94,5%										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme mittleres Potenzial (8% von 10 TWh). Industriekraftwerke theoretisch 0,6 TWh)										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Grundsätzlich möglich das benötigte Temperaturniveau auch über eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung (Industriewärmepumpen oder Elektrodenkessel) bereitzustellen. In Fall einiger Prozesse oder benötigter Temperaturen jedoch aufgrund Prozessanpassungen auch Wasserstoff / synthetische Gase eine Alternative.										
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Schweißen, Schneiden, Biegen, Sintern, Schmieden, Härten, Phosphatieren										
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<table border="1"> <caption>Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme</caption> <thead> <tr> <th>Temperaturbereich</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 100°C</td> <td>10,4%</td> </tr> <tr> <td>100 bis 200°C</td> <td>66,7%</td> </tr> <tr> <td>200 bis 500°C</td> <td>23,0%</td> </tr> <tr> <td>> 500°C</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperaturbereich	Anteil	< 100°C	10,4%	100 bis 200°C	66,7%	200 bis 500°C	23,0%	> 500°C	0,0%
Temperaturbereich	Anteil										
< 100°C	10,4%										
100 bis 200°C	66,7%										
200 bis 500°C	23,0%										
> 500°C	0,0%										
Quellenangaben	Mergel et al., 2012; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013, Rehfeldt et al., 2018										

WZ 29: Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen											
Klassifikation	<p>WZ 29.1: Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren</p> <p>WZ 29.2: Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern</p> <p>WZ 29.3: Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen</p>										
Erdgasverbrauch	<table border="1"> <caption>Erdgasverbrauch</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nicht-energetischer Verbrauch</td> <td>0,3%</td> </tr> <tr> <td>Industriekraftwerke</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td>übriger energetischer Verbrauch*</td> <td>93,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Anteil	nicht-energetischer Verbrauch	0,3%	Industriekraftwerke	6,2%	übriger energetischer Verbrauch*	93,5%		
Kategorie	Anteil										
nicht-energetischer Verbrauch	0,3%										
Industriekraftwerke	6,2%										
übriger energetischer Verbrauch*	93,5%										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme geringes Potenzial. Industriekraftwerke theoretisch 0,6 TWh)										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Grundsätzlich möglich das benötigte Temperaturniveau auch über eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung (Industriewärmepumpen oder Elektrodenkessel) bereitzustellen. In Fall einiger Prozesse oder benötigter Temperaturen jedoch aufgrund Prozessanpassungen auch Wasserstoff / synthetische Gase eine Alternative.										
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Schneiden, Biegen, Schweißen, Löten										
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<table border="1"> <caption>Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme</caption> <thead> <tr> <th>Temperaturbereich</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 100°C</td> <td>60,6%</td> </tr> <tr> <td>100 bis 200°C</td> <td>21,2%</td> </tr> <tr> <td>200 bis 500°C</td> <td>18,2%</td> </tr> <tr> <td>> 500°C</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperaturbereich	Anteil	< 100°C	60,6%	100 bis 200°C	21,2%	200 bis 500°C	18,2%	> 500°C	0,0%
Temperaturbereich	Anteil										
< 100°C	60,6%										
100 bis 200°C	21,2%										
200 bis 500°C	18,2%										
> 500°C	0,0%										
Quellenangaben	BMW Group, 2022; Statistische Bundesamt, 2022, Rehfeldt et al., 2018										

*überwiegend Wärme

WZ 21: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	
Klassifikation	<p>WZ 21.1: Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen</p> <p>WZ 21.2: Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen</p>
Erdgasverbrauch	<p>0,9% 99,1%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nicht-energetischer Verbrauch ■ Industriekraftwerke ■ übriger energetischer Verbrauch*
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme eher geringes Potenzial. Industriekraftwerke theoretisch 0,08 TWh.
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Grundsätzlich möglich das benötigte Temperaturniveau auch über eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung (Industriewärmepumpen oder Elektrodenkessel) bereitzustellen. Ggf. eine Anpassung der Prozesse notwendig.
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Extraktion, Verdampfen
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<ul style="list-style-type: none"> ■ < 100°C ■ 100 bis 200°C ■ 200 bis 500°C ■ > 500°C
Quellenangaben	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2022; Harmuth und Cramer, n.d.; Statistische Bundesamt, 2022, Rehfeldt et al., 2018

*überwiegend Wärme

WZ 22: Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	
Klassifikation	WZ 22.1: Herstellung von Gummiwaren WZ 22.2: Herstellung von Kunststoffwaren
Erdgasverbrauch	<p>8,5% 91,5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nicht-energetischer Verbrauch ■ Industriekraftwerke ■ übriger energetischer Verbrauch*
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme eher geringes Potenzial. Industriekraftwerke theoretisch 0,6 TWh.
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff oder Strom	Grundsätzlich möglich das benötigte Temperaturniveau auch über eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung (Industriewärmepumpen oder Elektrodenkessel) bereitzustellen. In Fall einiger Prozesse oder benötigter Temperaturen jedoch aufgrund Prozessanpassungen auch Wasserstoff / synthetische Gase eine Alternative.
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Vulkanisation, Mischen, Kalandrierung, Extrusion
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<p>0,0% 10,4%</p> <p>23,0%</p> <p>66,7%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ < 100°C ■ 100 bis 200°C ■ 200 bis 500°C ■ > 500°C
Quellenangaben	Continental Reifen Deutschland GmbH, 2022; OSW Eschbach, 2022; Plastic Team GmbH, 2022; Statistische Bundesamt, 2022, Rehfeldt et al., 2018

*überwiegend Wärme

WZ 28: Maschinenbau											
Klassifikation	<p>WZ 28.1: Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen</p> <p>WZ 28.2: Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen</p> <p>WZ 28.3: Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen</p> <p>WZ 28.4: Herstellung von Werkzeugmaschinen</p> <p>WZ 28.9: Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige</p>										
Erdgasverbrauch	<table border="1"> <caption>Erdgasverbrauch</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nicht-energetischer Verbrauch</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>Industriekraftwerke</td> <td>6,4%</td> </tr> <tr> <td>übriger energetischer Verbrauch*</td> <td>93,1%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Anteil	nicht-energetischer Verbrauch	0,5%	Industriekraftwerke	6,4%	übriger energetischer Verbrauch*	93,1%		
Kategorie	Anteil										
nicht-energetischer Verbrauch	0,5%										
Industriekraftwerke	6,4%										
übriger energetischer Verbrauch*	93,1%										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Erdöl	Prozesswärme geringes Potenzial. Industriekraftwerke theoretisch 0,48 TWh.										
Theoretisches Fuel-Switch-Potential Erdgas zu Wasserstoff und Strom	Grundsätzlich möglich das benötigte Temperaturniveau auch über eine Elektrifizierung der Wärmebereitstellung (Industriewärmepumpen oder Elektrodenkessel) bereitzustellen. In Fall einiger Prozesse oder benötigter Temperaturen jedoch aufgrund Prozessanpassungen auch Wasserstoff / synthetische Gase eine Alternative.										
Auswahl Erdgas verbrauchender Prozesse	Schneiden, Biegen, Schweißen, Löten										
Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme	<table border="1"> <caption>Temperaturniveaus bereitgestellter Prozesswärme</caption> <thead> <tr> <th>Temperaturbereich</th> <th>Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 100°C</td> <td>60,6%</td> </tr> <tr> <td>100 bis 200°C</td> <td>21,2%</td> </tr> <tr> <td>200 bis 500°C</td> <td>18,2%</td> </tr> <tr> <td>> 500°C</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Temperaturbereich	Anteil	< 100°C	60,6%	100 bis 200°C	21,2%	200 bis 500°C	18,2%	> 500°C	0,0%
Temperaturbereich	Anteil										
< 100°C	60,6%										
100 bis 200°C	21,2%										
200 bis 500°C	18,2%										
> 500°C	0,0%										
Quellenangaben	Mergel et al., 2012; Statistische Bundesamt, 2022; UBA, 2013, Rehfeldt et al., 2018										

*überwiegend Wärme